

YASAMA SO‘ZLAR SO‘ZLAR:TUZILISHI VA SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Palvonnazarova Hayotxon Jamoladdin qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek tilidagi yasama so‘zlarning so‘z yasash jarayonidagi o‘rni, ularning grammatik-semantik xususiyatlari hamda affikslar tizimi orqali shakllanish mexanizmi ilmiy asosda tadqiq etilgan. Yasama so‘zlarning turli affikslar yordamida ma’no kengayishi, yangi leksik birliklar yaratishdagi roli va tilning lug‘aviy boyishiga ta’siri misollar asosida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: yasama so‘z, affiksatsiya, so‘z yasash, derivatsiya, grammatik ma’no, leksik-semantik o‘zgarish, affiks, til taraqqiyoti.

Zamonaviy O‘zbek tilida yasama so‘zlarning yasalishi va affikslar faoliyati. Yasama so‘zlar o‘zbek tilining lug‘aviy boyligini kengaytiruvchi eng muhim manbalardan biri hisoblanadi. Til taraqqiyoti davomida yangi hodisalar, yangi tushunchalar, yangi kasblar va ijtimoiy munosabatlarni ifodalash uchun tilning ichki imkoniyatlari – so‘z yasovchi affikslar orqali yangi birliklar yaratib boriladi (1). So‘z yasalishi jarayoni tilda bevosita derivatsiya qonuniyatlariga asoslanadi.

O‘zbek tilida yasama so‘zlar asosan suffiksatsiya yo‘li bilan yasalanadi. Ya’ni, mavjud so‘zga affiks qo‘shilishi natijasida yangi ma’no hosil bo‘ladi. Masalan: “do‘st+lik”, “yil+lik”, “ko‘r+in+ish”, “yaxshi+lik”. Bunday so‘zlarda affikslar semantik vazifani bajarib, yangi tushuncha hosil qilgan bo‘ladi (2).

Affikslar funksiyasiga ko‘ra ikki guruhga bo‘linadi:

1) So‘z yasovchi affikslar;

2) Shakl yasovchi affikslar.

So‘z yasovchi affikslar nutq jarayonida yangi lug‘aviy birlik hosil qiladi. Ular tilning semantik jihatdan boyib borishida eng muhim vosita hisoblanadi. Masalan, -chi affiksi: “temirchi”, “dizaynerchi”, “bloggerchi” kabi so‘zlarda kasb yoki shug‘ullanish ma’nosini bildiradi. -lik affiksi esa mavhum tushunchalar: “insonlik”, “ota-onalik”, “o‘quvchilik” kabi birliklarni yasaydi (3).

Shakl yasovchi affikslar esa so‘zning grammatik shaklini o‘zgartiradi, ammo yangi lug‘aviy birlik hosil qilmaydi. Masalan, “bor-di”, “kel-sa”, “yoz-gan” kabi shakllar grammatik ma’no beradi.

Yasama so‘zlar semantik jihatdan ham o‘zaro turli guruhlarga bo‘linadi:

- Nom yasovchi affikslar: -lik, -gich, -ma.
- Sifat yasovchi affikslar: -li, -siz, -dor.
- Harakat nomi yasovchi affikslar: -ish, -im, -iq.

Masalan, “kitob+xon+lik” so‘zida uch darajali yasaliş jarayoni kuzatiladi: “kitob” (asos), “kitobxon” (hosila), “kitobxonlik” (yanada keng sematik ma’noga ega hosila). Bu jarayon tilning derivatsion kuchini namoyon qiladi.

Affikslarning grammatiklashuvi ham muhim jarayon bo‘lib, ayrim birliklar mustaqil so‘zlardan grammatik vositaga aylanadi. Masalan, “no” formanti aslida “yo‘q” ma’nosidan kelib chiqqan bo‘lsa-da, hozir ko‘plab sifatlarni yasashda ishtirok etadi: “noaniq”, “noto‘g‘ri”, “nobop”.

So‘z yasalishi jarayonida semantik kengayish hodisasi ham kuzatiladi. Masalan, -chi affiksi dastlab kasb egalarini bildirgan bo‘lsa, bugungi kunda u ijtimoiy rollarni ham ifodalamoqda: “tadbirkorchi”, “kitobchi”, “sportchi”. Bu affiks zamonaviy matnlarda juda faol qo‘llanmoqda (4).

So‘z yasashning yana bir turi — kompozitsiya, ya’ni qo‘shma so‘zlar yaratishdir. Masalan: “qo‘l telefon”, “yo‘l harakati”, “oila an‘analari”. Bu jarayon affiksatsiya bilan chambarchas bog‘liq.

Zamonaviy o‘zbek tilida yangi terminlar yasash jarayonida ingliz tilining ta’siri kuchaygan. Ammo yasash o‘zbekcha affikslar orqali davom etmoqda: “onlaynlik”, “internetchi”, “mobilsozlik”. Bu hol tilning moslashuvchan xususiyatini ko‘rsatadi.

Misollar:

1. Shifokorlik — shifokor bo‘lish holatini bildiruvchi mavhum tushuncha.
2. Ishbilarmonlik — iqtisodiy faoliyatga oid kompetensiyani bildiradi.
3. Maqsadsizlik — maqsadning yo‘qligi holati.
4. Yozuvchilik — kasb va mahoratni bildiradi.
5. Do‘stlik — ijtimoiy-madaniy munosabatni ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzayev M. O‘zbek tili so‘z yasalishi masalalari. — Toshkent: Fan, 1980.
2. Asqarova M. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. — Toshkent: Universitet, 2008.

3. Rasulov R. O‘zbek tili grammatikasi. — Toshkent: O‘qituvchi, 2005.
4. Qodirov B. O‘zbek tilida affikslar tizimi. — Samarqand, 2019.